

ЙЎҒОН ИЧАК НЕОПЛАЗИЯЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ПРОФИЛАКТИК КОЛОНОСКОПИЯ ВА ХРОМОКОЛОНОСКОПИЯНИНГ ДИАГНОСТИК САМАРАДОРЛИГИ

Исаев З.Н., Мамарасулова Д.З.

Андижон давлат тиббиёт институти

Долзарблиги. Йўғон ичакнинг ўсмаолди касалликлари ва эрта неопластик ўзгаришларини ўз вақтида аниқлаш колоректал саратон профилактикасининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Колоноскопия йўғон ичак шиллик қаватини тўлиқ баҳолаш, шубҳали ўчоқлардан биопсия олиш ва айрим ҳолатларда полипларни эндоскопик усулда бартараф этиш имконини беради. Бироқ оддий колоноскопияда майда, ясси ёки кам кўринадиган шиллик қават ўзгаришлари баъзан етарлича аниқланмаслиги мумкин. Шу сабабли профилактик колоноскопияни хромоколоноскопия билан бирга қўллаш диагностик аниқликни оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади. Колоректал соҳа ўсмаолди ва ўсма касалликларини аниқлашда профилактик колоноскопия ҳамда хромоколоноскопиянинг клиник-диагностик самарадорлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот Андижон вилояти шароитида колоректал саратон хавфи юқори бўлган аҳоли гуруҳлари орасида ўтказилди. Текширув жараёнида беморларни саралаш, клиник-анамнестик маълумотларни таҳлил қилиш, яширин қонга ахлат синамалари, фиброколоноскопия, хромоколоноскопия, биопсия ва патоморфологик текширувлардан фойдаланилди. Тадқиқот маълумотлари клиник, эпидемиологик ва статистик усуллар ёрдамида таҳлил қилинди.

Натижалар. Профилактик колоноскопия йўғон ичак шиллик қаватидаги патологик ўзгаришларни эрта аниқлашда юқори диагностик аҳамиятга эга экани тасдиқланди. Хромоколоноскопия қўлланилганда шиллик қават рельефи, майда неопластик ўчоқлар, полипоз ўзгаришлар ва визуал жиҳатдан кам фарқланувчи патологик майдонларни аниқлаш имконияти ошди. Диссертация натижаларига кўра, скрининг колоноскопияни хромоколоноскопия билан қўллаш йўғон ичак шиллик

қавати неоплазияларини аниқлаш имкониятини 56,81% гача, колоректал саратонни аниқлаш кўрсаткичини эса 3,62% га оширган. Бу натижалар ушбу усулни юқори хавф гуруҳларида мақсадли скринингнинг муҳим босқичи сифатида қўллаш зарурлигини кўрсатади.

Хулоса. Профилактик колоноскопия ва хромоколоноскопиянинг биргаликда қўлланилиши колоректал неоплазияларни эрта аниқлашда диагностик самарадорликни оширади. Ушбу ёндашув йўғон ичак ўсмаолди касалликларини ўз вақтида ташхислаш, беморларни эндоскопик ва аъзо сақловчи даво усулларига йўналтириш, шунингдек колоректал саратоннинг кеч босқичларда аниқланишини камайтиришга хизмат қилади. Шу боис хромоколоноскопия билан тўлдирилган профилактик колоноскопия юқори хавф гуруҳларида скрининг дастурининг асосий инструментал босқичи сифатида тавсия этилади.

Калит сўзлар: профилактик колоноскопия, хромоколоноскопия, колоректал неоплазия, йўғон ичак, скрининг, биопсия, эрта ташхис.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Benard F., Barkun A.N., Martel M., von Renteln D. Systematic review of colorectal cancer screening guidelines for average-risk adults: summarizing the current global recommendations // *World Journal of Gastroenterology*. – 2018. – Vol. 24, №1. – P. 124–138.
2. Rex D.K., Boland C.R., Dominitz J.A. et al. Colorectal cancer screening: recommendations for physicians and patients from the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer // *American Journal of Gastroenterology*. – 2017. – Vol. 112. – P. 1016–1030.
3. von Karsa L., Patnick J., Segnan N. et al. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication // *Endoscopy*. – 2013. – Vol. 45. – P. 51–59.
4. Lieberman D.A., Weiss D.G., Bond J.H. et al. Use of colonoscopy to screen asymptomatic adults for colorectal cancer // *New England Journal of Medicine*. – 2000. – Vol. 343. – P. 162–168.

5. Shaukat A., Mongin S.J., Geisser M.S. et al. Long-term mortality after screening for colorectal cancer // *New England Journal of Medicine*. – 2013. – Vol. 369. – P. 1106–1114.

6. Zavoral M., Suchanek S., Majek O. et al. Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent progress // *World Journal of Gastroenterology*. – 2014. – Vol. 20, №14. – P. 3825–3834.

7. Исаев З.Н. Колоректал соҳа метастаз ва ўсма касалликларни аниқлашда профилактик колоноскопиянинг аҳамияти: тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. – Андижон, 2025. – 133 б.